

ОПЕРАТИВНАЯ ПРОФИЛАКТИКА УМЫШЛЕННОГО УБИЙСТВА**Маликов Музаффар Абдурасулович¹****Азимов Дурбек Рустамович¹****Старший преподаватель кафедры
Оперативно-розыскной деятельности,
подполковник****Академии МВД Республики Узбекистан¹****Курсант 3-го курса Академии МВД
Республики Узбекистан¹**<https://doi.org/10.5281/zenodo.19020864>

Аннотация: В статье рассматриваются теоретические и практические основы оперативной профилактики умышленного убийства как одного из наиболее тяжких преступлений против жизни. Анализируются факторы, способствующие возникновению убийств, включая накопленные межличностные конфликты, социальную дезадаптацию, криминальную активность и психологическую нестабильность отдельных категорий лиц. Особое внимание уделено роли органов внутренних дел в выявлении ранних признаков опасных ситуаций, работе с конфликтными семьями, контролю лиц, склонных к агрессии и рецидивному поведению, а также использованию оперативной информации и цифровых следов для предупреждения тяжких преступлений. Отмечены проблемы межведомственного взаимодействия, недостаток аналитической подготовки сотрудников и отсутствие единой информационной базы рисков. Обоснована необходимость комплексного подхода к профилактике, включающего развитие цифровой криминалистики, расширение межведомственной координации и активное участие психологических и социальных служб.

Ключевые слова: умышленное убийство, оперативная профилактика, предупреждение тяжких преступлений, анализ конфликтных ситуаций, оперативная информация, социально неблагополучные семьи, рецидивное

поведение, цифровая криминалистика, межведомственное взаимодействие, прогнозирование преступности.

Умышленное убийство — одно из наиболее опасных преступлений, подрывающее фундаментальные основы общественной безопасности. В отличие от большинства иных посягательств, убийство всегда несёт необратимый вред, а его предупреждение требует от правоохранительной системы не только профессионализма, но и умения работать на опережение. В законодательстве Республики Узбекистан право на жизнь закреплено как высшая ценность, а уголовное право предусматривает строгую ответственность за умышленное лишение жизни (ст. 97 УК РУз). Однако эффективность противодействия убийствам определяется не только силой санкций, но и качеством оперативной профилактики — системы мер, направленных на предупреждение преступления ещё до его совершения. Современные исследования в области криминологии (Козаченко.И., Галахов.С., Овчинский.С.) подчёркивают, что убийства преимущественно возникают не спонтанно, а являются результатом накопленных конфликтов, социальной напряжённости, психологических кризисов или криминальных связей. Именно поэтому профилактика должна быть направлена на выявление потенциально опасных ситуаций, людей с повышенной склонностью к агрессии, семей с хроническими конфликтами, а также локальных групп, где существует риск перерастания конфликта в тяжкое преступление. В оперативной практике важную роль играет способность сотрудников органов внутренних дел увидеть угрозу там, где она ещё не проявилась в форме правонарушения. Одним из ключевых направлений оперативной профилактики является работа с конфликтными семьями и социально неблагополучными группами. Закон Республики Узбекистан «О

профилактике правонарушений»¹ даёт право инспекторам профилактики, участковым и сотрудникам ОРД контролировать семьи, где неоднократно фиксировались ссоры, случаи бытового насилия или злоупотребление алкоголем. Практика показывает, что подавляющее большинство бытовых убийств совершается именно в таких условиях, когда конфликт развивается постепенно и поэтапно. Своевременные беседы, административные меры, участие психологов и социальных работников способны уменьшить вероятность перерастания конфликта в насильственное преступление. Среди значимых профилактических мер особое место занимает выявление угроз и предупреждающих сигналов. Речь идёт не только о прямых обещаниях причинить вред, но и о косвенных признаках: неожиданные изменения поведения, резкие ухудшения межличностных отношений, появление материальных споров, долгов, угроз в социальных сетях и мессенджерах. Цифровая среда стала одним из ключевых источников информации о потенциальных конфликтах: агрессия в переписке, скрытые угрозы, попытки давления или шантажа часто предшествуют более серьёзным действиям. Современные оперативные подразделения всё чаще используют анализ цифровых следов не только в расследовании преступлений, но и в их профилактике. Важную роль играет и работа с лицами, ранее судимыми за тяжкие преступления против личности. Статистика показывает, что значительная доля убийств совершается лицами, имеющими криминальный опыт или склонность к насильственному поведению. Система административного надзора позволяет контролировать таких лиц, однако контроль должен быть не формальным, а содержательным: анализ круга общения, источников доходов, возможных конфликтов. Исследования

¹ <https://www.lex.uz/ru/docs/2387359?ONDATE=16.01.2026>

Каримова У. указывают, что рецидивные убийства часто имеют «предвестников» — угрозы, эпизоды агрессии, попытки давления на потерпевших. Их выявление — задача оперативных подразделений.

Отдельное направление профилактики — предотвращение заказных и корыстных убийств. Они, как правило, имеют подготовительный этап: установление контакта между заказчиком и исполнителем, подбор оружия, наблюдение за жертвой. Пресечение этих действий возможно благодаря агентурной работе, контролю криминальной среды, оперативной информации и взаимодействию с экономическими и антикоррупционными подразделениями. Поскольку заказные убийства редко совершаются спонтанно, своевременное выявление подозрительных контактов, финансовых операций или интереса к жертве позволяет предотвратить преступление до его реализации. Особо сложной сферой профилактики являются межличностные и семейные конфликты, перерастающие в убийство. В отличие от криминальных убийств, такие преступления не всегда оставляют чёткие предупредительные сигналы. Однако исследования Козаченко.И и зарубежных авторов (Geberth V., Turvey B.) подчёркивают, что большинство случаев бытовых убийств имеет длительную историю эмоционального напряжения. Угроза может накапливаться поэтапно: от словесных оскорблений — к угрозам, от угроз — к избиениям, от избиений — к смертельному исходу. Задача оперативных сотрудников — вмешаться на ранних этапах этой цепочки. Это требует времени, профессиональной интуиции, знания психологии и тесного взаимодействия с профилактическими службами.

Серьёзной проблемой, ограничивающей эффективность профилактики, остаётся недостаточное межведомственное взаимодействие. Хотя законодательство предполагает обмен информацией между МВД,

медицинскими учреждениями, органами образования, службами социальной защиты и профилактики, на практике данные нередко фрагментированы. Отсутствие единой информационной платформы затрудняет работу с семьями, где конфликт развивается постепенно, но последние обращения к врачам или полиции не связываются в единую картину. Создание единой базы рисков в сфере тяжких преступлений позволило бы выявлять опасные ситуации до того, как конфликт выйдет из-под контроля. Не менее важно уделять внимание психологической профилактике. В ряде исследований подчёркивается, что психологическая поддержка агрессивных или конфликтных личностей, обучение их методам управления эмоциями, участие социальных работников может существенно снижать риск тяжких преступлений. В Узбекистане такие программы пока находятся в стадии развития, однако опыт ряда стран показывает, что работа с потенциальными агрессорами может быть эффективнее, чем реактивные меры. Таким образом, оперативная профилактика умышленного убийства — это сложный, многокомпонентный процесс, требующий профессионализма, аналитического мышления и умения выявлять угрозы на ранних стадиях. Она предполагает сочетание наблюдения, профилактических бесед, работы с конфликтными семьями, анализа цифровых данных, межведомственной координации и прогнозирования поведения потенциальных преступников. На основе анализа нормативных актов, научных исследований и практики можно сделать вывод, что дальнейшее совершенствование профилактических мер должно опираться на развитие информационных технологий, создание единой базы данных, расширение участия психологов и повышение уровня межведомственного взаимодействия. Только такой комплексный подход позволит обеспечить эффективное предотвращение умышленных убийств и повысить уровень общественной безопасности.

REFERENCES:

1. Уголовный кодекс Республики Узбекистан. — <https://www.lex.uz/acts/111457>
 2. Закон Республики Узбекистан «О профилактике правонарушений» — <https://lex.uz/docs/2387359?ONDATE=26.01.2022>
 3. Закон Республики Узбекистан «Об оперативно-розыскной деятельности» от 29 сентября 2009 г. — <https://lex.uz/uz/docs/2106527?ONDATE=14.03.2024>
 4. Уголовно-процессуальный кодекс Республики Узбекистан. — <https://lex.uz/docs/111463>
 5. Теория оперативно-розыскной деятельности: учебник / под ред. К.К. Горяинова, В.С. Овчинского. 4-е изд., перераб. и доп. М.: ИНФРА-М, 2018. С 130.
 6. Овчинский С.С. Проблемы информационно-прогностического обеспечения оперативно-розыскных и профилактических мер борьбы с преступностью: автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. М : ВНИИ МВД СССР. 1978.
 7. Галахов С.С. Основы предупреждения преступлений подразделениями криминальной милиции: автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. – М.: ВНИИ, МВД России. 2001.
 8. Geberth V. *Practical Homicide Investigation*. CRC Press, 2019.
 9. Turvey V. *Criminal Profiling: Behavioral Evidence Analysis*. Academic Press, 2012.
 10. Wolfgang, M. *Patterns of Criminal Homicide*. University of Pennsylvania Press, 1958.
- Becker, H. *Outsiders: Studies in the Sociology of Deviance*. Free Press, 2008.